

ZAMONAVIY DUNYODAGI IJTIMOYIY JARAYONLAR VA INTELLEKTUAL YOSHLAR ELITASINI SHAKLLANTIRISHDAGI UYG‘UNLIK

Danabekov Azimbek Sametovich

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti, Tarix fakulteti tarix qo‘shimcha davlat huquqi yo‘nalishi 3-
kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498587>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy dunyodagi ijtimoiy jarayonlar va intellektual yoshlar elitasining shakllanishi o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganib, ushbu transformatsion jarayonda uyg‘unlik imperativiga e‘tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: zamonaviy dunyo, uyg‘unlik, ta‘lim, mentorlik, ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblik, globallasuv, texnologik taraqqiyot, jamiyat.

Abstract. This article explores the complex relationship between social processes in the modern world and the formation of an intellectual youth elite, focusing on the imperative of harmony in this transformational process.

Keywords: modern world, harmony, education, mentoring, socio-economic disparity, globalization, technological development, society.

Аннотация. В данной статье исследуется сложная взаимосвязь между социальными процессами в современном мире и формированием интеллектуальной молодежной элиты, акцентируя внимание на императиве гармонии в этом трансформационном процессе.

Ключевые слова: современный мир, гармония, образование, наставничество, социально-экономическое неравенство, глобализация, технологическое развитие, общество.

Zamonaviy dunyoning doimiy rivojlanib borayotganida ijtimoiy jarayonlar jamiyat tuzilmalari, qadriyatlar va intilishlarining shakllanishiga chuqur ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu evolyutsiyaning markazida taraqqiyot, innovatsiya va yetakchilikni ifodalovchi intellektual yoshlar elitasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy davr globallasuv va texnologik taraqqiyotdan tortib, ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar va madaniy o‘zgarishlargacha bo‘lgan omillarning uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Bu muhitda yoshlar ma‘lumot va imkoniyatlarga misli ko‘rilmagan kirish imkoniyatiga ega bo‘lgan o‘zaro bog‘langan dunyoning murakkabliklarida harakat qilib, qahramonlar va manfaatlar sifatida paydo bo‘ladi. Biroq, bu imtiyozlar bilan bir qatorda, ular raqobatning kuchayishi, ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosiblik va ekzistensial noaniqliklarni o‘z ichiga olgan ko‘p qirrali muammolarga ham duch kelishadi.

Bu muammolarning zamirida uyg‘unlikka intilish yotadi - nozik muvozanat, bunda individual intilishlar jamoa farovonligi bilan uyg‘unlashadi va shaxsiy ambitsiyalar jamiyat taraqqiyoti bilan uyg‘unlashadi. [1] Bu uyg‘unlikka intilish shunchaki hamjihatlikdan tashqariga chiqadi; u sinergetik o‘zaro ta‘sir, o‘zaro hurmat va umumiy manfaatlar uchun umumiy majburiyatni o‘z ichiga oladi. Mohiyatan, uyg‘unlik barqaror rivojlanishning asosi bo‘lib xizmat qiladi, jamiyatning turli qatlamlari o‘rtasida inklyuzivlik, chidamlilik va mazmunli ishtirokni rag‘batlantiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmoni va PQ-241-son qaroriga asosan o‘quvchilarning qiziqish va qobiliyatlarini aniqlash, ularning kelajakda munosib kasb egasi bo‘lishlariga ko‘maklashish va o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish tizimi belgilandi. [2] Xususan:

Birinchidan, o‘quvchilar turli kasblar uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar, odatdagi martaba traektoriyalari va ish haqi darajalari, ommabop kasblar, kasblar klasterlari, 126 tadan ortiq kasblar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar (professiogramma) olish imkoni beruvchi prof.maktab.uz onlayn platformasi ishga tushirildi;

Ikkinchidan, 5-11-sinf o‘quvchilarining kasblarga bo‘lgan qiziqishlarini aniqlash hamda ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kasblarga yo‘naltirish bo‘yicha 19 turdagi psixologik testlar hamda 198 dan ortiq kasblarni qamrab olgan profnavigاتورuz tizim ishga tushdi;

Uchinchidan, o‘quvchilarning kasblar haqidagi tushunchalarini yanada kengaytirish maqsadida 9-11-sinf o‘quvchilarini ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va agrotexnologiya yo‘nalishidagi korxonalar va tashkilotlarga 33 839 ta ekskursiyalar tashkil etildi.

Shuningdek, 62 ta kasblar bo‘yicha respublikadagi 10 130 ta maktablarni “Ishga marhamat” monomarkazlari, qisqa muddatli kurslar ochilgan ta‘lim muassasalari, mahalla aholisini kasbga o‘qitish markazlariga birlashtirildi. Birlashtirish natijasiga ko‘ra jami 1197 ta muassasalarda kasb-hunarga o‘qitish rejalashtirilmoqda.

Muhimi, intellektual yoshlar elitasini shakllantirish faqat intellektual qobiliyatga bog‘liq emas, balki u axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy-madaniy ong va fuqarolik mas‘uliyatini o‘z ichiga olgan yaxlit rivojlanishga bog‘liq. Kelajakning boshqaruvchilari sifatida yoshlar zimmasiga jamiyatni yanada ko‘proq ma‘rifat va farovonlik sari yo‘naltirish, tor manfaatlardan ustun bo‘lib, jamoaviy ravnaq toptirish vazifasi yuklatilgan.

Bundan tashqari, intellektual yoshlar elitasini yetishtirish tanqidiy fikrlash, fanlararo hamkorlik va tajribaviy o‘rganishni ta‘kidlab, faol ta‘lim paradigmalari qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Ta‘limga an‘anaviy yondashuvlar ijodkorlik, moslashuvchanlik va global istiqbolni rivojlantiruvchi innovatsion pedagogika bilan to‘ldirilishi kerak, shu orqali yoshlarga zamonaviy dunyoning murakkabliklariga ishonch va samarali qarshilik ko‘rsatish imkoniyatini beradi.

1. Globallashtirish va madaniy gibriddlik:

Globallashtirish ijtimoiy jamiyatlarni chuqur qayta qurishga olib keldi, bu g‘oyalar, qadriyatlar va madaniy amaliyotlarning geografik chegaralar bo‘ylab tarqalishini osonlashtirdi. Appadurai (1996) kabi olimlar madaniy duragaylikning paydo bo‘lishini va buning natijasida yoshlar o‘ziga xosligining qayta shakllanishini ta‘kidladilar. [3] Shu nuqtai nazardan, intellektual yoshlar elitasini shakllantirish nafaqat ilmiy fanlarni egallashni, balki madaniy ravonlikni, kosmopolit dunyoqarashni va madaniyatlararo kompetentsiyani ham aks ettiradi.

2. Yoshlar ijtimoiy o‘zgarishlar agenti sifatida:

Yoshlar o‘zgaruvchan jarayonlarni katalizlash va mustahkamlangan me‘yorlar va tuzilmalarga qarshi kurashishga qodir bo‘lgan ijtimoiy o‘zgarishlar agentlari sifatida tobora ko‘proq e‘tirof etilmoqda (Altbach va Kelly, 2017). [4] Texnologik taraqqiyot va o‘zaro bog‘langan tarmoqlar ta‘sirida yoshlar boshchiligidagi harakatlar ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik va siyosiy islohotlarni himoya qiluvchi kuchli kuchlar sifatida paydo bo‘ldi. Intellektual yoshlar elitasining shakllanishi axloqiy yetakchilik va jamiyatni yaxshilash majburiyatini o‘zida mujassam etgan ushbu faollik va targ‘ibot etosiga mos keladi.

3. XXI asr uchun ta‘lim:

XXI asr talablariga javoban ta'lim jarayoni chuqur metamorfozdan o'tmoqda. Chjao (2012) kabi olimlar yoshlarda tadbirkorlik ko'nikmalarini, ijodiy fikrlashni va global fuqarolikni rivojlantirish zarurligini ta'kidladilar. [5]

4. Ijtimoiy kapital va tarmoqlar:

Intellektual yoshlar elitasini shakllantirish ijtimoiy kapitalni - ijtimoiy tuzilmalar ichiga kiritilgan tarmoqlar, munosabatlar va resurslarni egallash va ulardan foydalanish bilan chambarchas bog'liqdir (Bourdieu, 1986). [6] Ijtimoiy tarmoqlar bilim almashinuvi, murabbiylik va kasbiy imkoniyatlar uchun kanal bo'lib xizmat qiladi, yoshlar taraqqiyoti va muvaffaqiyati yo'llarini shakllantiradi. Bundan tashqari, ijtimoiy kapitalni rivojlantirish barqaror ijtimoiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan uyg'unlik axloqini tarbiyalab, tegishlilik, jamoaviy samaradorlik va birdamlik tuyg'usini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, intellektual yoshlar elitasini shakllantirishda uyg'unlikka intilish yanada adolatli, madaniyatli va ma'rifatli tizimga o'tishning umumiy intilishlarini ifodalaydi. Ta'lim, murabbiylik va jamoaviy harakatning o'zgartiruvchi kuchidan foydalanish orqali biz yoshlarning intellektual salohiyatidan insoniyat farovonligi uchun foydalaniladigan kelajakka yo'l ochishimiz mumkin. Taraqqiyot boshqaruvchilari va hamjihatlik posbonlari sifatida keling, ertangi kunga yanada yorqinroq yo'lni ochib, birgalikda ushbu sayohatga chiqaylik.

REFERENCES

1. Bourdieu, P. (1986). Kapitalning shakllari. J. Richardson (Tahr.), Ta'lim sotsiologiyasi nazariyasi va tadqiqotlari bo'yicha qo'llanma (241-258-betlar). Greenwood Press.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-269-sonli Farmoni.
3. Kollinz, R. (1979). Hisob ma'lumotlari jamiyati: ta'lim va tabaqalanishning tarixiy sotsiologiyasi. Akademik matbuot.
4. Inglehart, R. (1997). Modernizatsiya va postmodernizatsiya: 43 jamiyatda madaniy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar. Prinston universiteti matbuoti.
5. Sen, A. (1999). Taraqqiyot erkinlik sifatida. Oksford universiteti matbuoti.
6. YUNESKO. (2015). Ta'limni qayta ko'rib chiqish: global umumiy manfaatlar sari. YuNESKO nashriyoti.